

महाभारतस्य एककर्तृकत्वम्

Krishnaraja Bhat

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - parovareeya@gmail.com

सारः(ABSTRACT)

भारतीयसंस्कृतेः यदि कश्चित् प्रवक्ता भवितुमिच्छति तर्ह्यवश्यं भारतरामायणयोः सम्यग्ध्येता भवेत्। तादृशस्य महाभारतस्य जयाभिधानस्य प्रामाण्यमङ्गीकरणमवश्यं कर्तव्यं भवति । व्यासः कः? स एवास्य कृतेः रचयिता पात्रधारी च। तेनोक्तं परमं प्रमाणं भवति। स एक एव रचयिता । युगान्तरे व्यासा आगताः स्युः । परन्तु अष्टाविंशतितमे द्वापरे एक एव व्यासः एतादृशान् ग्रंथान् व्यरचयदिति ग्रंथावलोकनेन ज्ञायते। तदस्मिन् लेखने प्रस्तुततां भजते।

पूर्वपीठिका

अष्टादशपर्वात्मकस्य महाभारतस्य रचयिता नारायणावतारभूतः श्री वेदव्यासः । पञ्चमवेदः, इतिहासः, शतसाहस्रिका संहिता, सर्वशास्त्रार्थ सारः, जयः, भारतम् , महाभारतम् , अक्षयद्रुमः इति साकूतम् नामान्तराणि शास्त्रेषु व्यवहियन्ते । सर्वाण्यप्येतानि ग्रन्थस्यैकस्यैव नामानि नैतानि ग्रन्थवैविध्यम् कर्तृवैविध्यं वा सूचयन्ति । तावद् आकरण क्रियोपयोगि कुत एतानि नामान्तराणि ? न , न भोः ! संस्कृते पर्यायपदान्यपि भिन्नभिन्न धर्मबोधकानि भवन्ति । किं वक्तव्यम् पुनः , इतिहासभूतस्य रतस्य नामान्तर वैशिष्ट्यम्

विषयनिरूपणम्

महाभारतस्य ऐतिहासिकत्वम्— भोः ! नैष इतिहासः, कल्पनाविलासः निरूप्यतामतावत्स्वविषयकं प्रामाण्यम् । भोः पाश्र्चात्यचिन्तनग्रस्ततेजः आसहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः आभारतम् आदर्शनम्सन्जनाः भारतमिति इतिहासमिति अभिप्रायन्तनमेऽस्ति सिद्धविषयस्य साधानकार्पण्यम् । भवतः एव अनैतिहासिकत्वस्य प्रतिपादनमापतितम् कथाविसन्गतिः , असमानता, जातिवैषम्यम्, बन्धुकलहः, अराजकता, कापट्यम् इत्यादीनि अनेकानि कारणानि भारतस्यानैतिहासिकत्वम् प्रतिपादत्येव । तवाहो बुद्धिचातुर्यम्प्रश स्तियोग्यम् अद्यतनदिनेष्वपि भवदुक्ताः दोषाः वर्तन्ते एव । नाद्यतनीया वार्ताश्चस्तन इतिहासो भवितुमर्हति । शिवाजि, गान्धी, ठागूर, भोस्, तिलक्, भगत्सिंह, विवेकानन्दादयः अनैतिहासिकाः पुरुषाः इतिमन्यसेवा ?

समानयोगक्षेमबलेन रामकृष्णादयोपि ऐतिहासिकपुरुषाः इतिसिद्धम् । पाश्चात्यजालोपजीवनः आधुनिकविमर्शाः एनां भारतकथाम् an Indian mythical story इति कथयन्ति । आख्यानोपख्यानसम्बन्धं भारतम् इदम्ज्ञानपादिकं काल्पनिककाव्यमिति तेषां मतम् ।

पाश्चात्यजालोपजीवनः आधुनिकविमर्शाः एनां भारतकथाम् an Indian mythical story इतिकथयन्ति। आख्यानोपख्यानसम्बन्धं भारतम् इदम्ज्ञानपादिकं काल्पनिककाव्यमिति तेषां मतम् । परन्तु , उत्खननतज्ञाः , पुरातत्वविदः एष भारतकथा जघटे इति साधारम्यरूपम्। एस.आर्. राब्लहोदयस्य द्वारकासबन्धिन्यः सम्शोधनकृतयः अपि च अपराः अर्वाचीनविज्ञानिनो विषयमिमं प्राकाशयन्ति। संस्कृतिः, जीवनशैली, भाषासम्प्रदायः भारतेन प्रभाविताः इति मध्याह्नसूर्यः इव प्रत्यक्षभाति। अद्यतनीयस्थल, देश, नदीनामानि तेषामितिहासः खगमृगक्रिमिकीटादिजीवसन्कुलस्य मृदादीनाम् स्वभावः अद्यापि भारतवर्णनम्लगति। भारतस्य नैककर्तृत्वमनाकालावच्छेदेन रचितत्वमन्वानाः विद्यन्ते। पाश्चात्याः तदनुसारिणः देशीयप्रबन्धारश्च एवम्भारतीयैतिहासिकत्वमप्रमाणम्ज्ञातुम्हाख्यानसम्बन्धैव उपाख्यानानि वर्तन्ते। पञ्चतन्त्रहितोपदेशादिग्रन्थप्रेरकाः कथाः अपि विद्यन्ते।

- ❖ वैदेशिकचिन्तकाः कवयः नाटककारवानकेऽपि व्यासवत्पंचलक्ष्यपरिमितग्रन्थपूगम्जग्रन्थुः समग्रमायुष्यम्कोऽपि लिचति लिखत्यपितावन्लिखितुम्शक्नोति
- ❖ एकैककथाभिन्नतया विरुद्धतया च एकस्मिन्नेव ग्रन्थे निरूप्यते
- ❖ कालभेदसूचिकाकथनशैलीभाषा च पुराणेषु बहुत्र दृश्यते
- ❖ ग्रन्थवैविध्यपरिचायिकानि नामानि लभ्यन्ते
- ❖ बह्वकर्तृकत्वम्पुराणेषु विद्यमानैः लोकैर्वा साध्यते
- ❖ ब्रह्मवाय्वग्निस्कन्दशक्तिशिवविष्णुवाद्यादिदेवतानाम्सर्वेषां सर्वोत्तमत्वम्पुराणेषु प्रतिपाद्यते
- ❖ एककर्तृके कथमुपासनवैविध्यमृश्यते ?
- ❖ अनन्वर्चनः, अपशब्दयुक्ताः धर्मविरुद्धाः, अर्वाचीनघटनायुक्ताः असम्भवाः श्लोका अपि दृश्यते

इत्येतैः कारणैः न वयम्पञ्चलक्षापरिमितानाम्ग्रन्थानाम्कर्ता एक एव इति निर्धारितुम्शक्नुमः पुराणभारतयोः आरचनमन्यान्येषु कालेषु विभिन्नकर्तृभिः अभवदित्येव सुवचम्

समग्रम्ब्याससाहित्यं यः पश्यति सूक्ष्मेक्षितयायः पिपासुः काञ्चित्पुराणाध्ययनस्य पूर्वसिद्धान्ताम्प्राप्यनाध्येति। यो निर्मलः ज्ञानेच्छया शरणागतिभावनया न कदापि पुरतः , तिष्ठति तस्य पुरतः भारतनलिनीपत्युर्जायिवकथा अपावृता भवति। ज्ञानलवदुर्विदग्धस्य पण्डितमन्यमानस्य

पुरतः व्याससाहित्यम्बन्ध दर्शयतीति तु सत्यम्बन्धः । वैदेशिकसम्शोधनपद्धतिरेव गरीयसी सुसमीचीनेति ये भ्रमन्ति, ते न पथाये अधीयन्ते, तेषाम्पदक्रमः श्रम एव हि केवलम्। न तैः सत्यमाविष्क्रियते।

उपक्रमोपसंहारादि उपपत्तिबलेन तात्पर्यग्रहणशक्तिः, समग्रशास्त्रदर्शनं पाणिन्यतिरिक्तसंस्कृतपरिचयः, प्राचीनसंस्कृतेः अवगमः, भाषापरिणतिश्च ,यत्र चानह्कारता- तत्र शास्त्ररहस्यमपावृणुते।

समस्या- समाधानम्

❖ एकस्य जीवितावधौ पञ्चलक्षपरिमितिस्य ग्रन्थस्य रचनम् अशक्यम्। प्रथमम्ब्यासस्य दैवत्वं विहाय उच्यते। व्यासः रचयिता इति यत्रोच्यते तत्रैवभारते तहयोऽपि निगद्यते “व्यासः षट्शतवर्षीयः धृतराष्ट्रमजीजनत्” व्यासस्यषट्शतवर्षाणियावत्धृतराष्ट्रस्य जननावसरे अतीतानि इति ज्ञायते। विपुलकालावकाशस्तु विद्यत एव। भीष्मद्रोणकृपविराटद्रुपदादयः सप्ताष्टानिशतानि वर्षाणि जिजीवुः । तावन्ति वर्षाणि यः कोऽपिजीवति वेतिप्रश्नः उत्पत्यते। जीवति अद्यापि। Living with Himaalayan Masters अपि च Autobiography of Yogi इत्यादिनि पुस्तकानि गुप्तचराणां हिमगिरिवासिनां गुप्तचराणां साधकानां दीर्घजीवनवधिं कथयन्ति। एवम्ब्यासस्य केवलम् ऋषित्वेन चिन्त्यते चेदपिग्रन्थरचनं ज्ञायते। अपि च ज्ञातव्यमस्ति व्यासः भारतपुराणानि समपादयत्। तत्र तत्र जनपदे , नगरे , यज्ञक्षेत्रेषु राजस्थानेषु दुष्टान्श्रुतान्विषयान्समगृह्णात्। व्यत्यासादीन्सप्तभेदान्वेदार्थं तथा वदेत्।

❖ एकैवकथापर्वद्वयेषु भिन्नतयानिरूप्यते। एकेनैव कर्तृणा कथं विरुद्धाः कथाः विरच्यते इति अन्य आक्षेपः। सत्यं, क्वचित्तथादृश्यते। कथनशैली त्रिधा भिद्यते। एकैव कथा भिन्नानां जनानां दृष्टिभिः अनेकधा भिद्यते। दृष्टं सर्वदातथ्यं न स्यात्। क्वचित् अन्यथा कथ्यते। विरुद्धमिवभाति। पदसमन्वयेन , अवशिष्टकथायोजनेन च विरोधः परिहियते।

❖ भाषास्वरूपमपि वैविध्यं भजते। अनेके रचयितारः विद्यन्ते इति अनुमीयते। अत्र एवमस्ति समाधानम्। पुराणाध्ययनार्थं पूर्वसिद्धता अपेक्षिता।

‘भाषात्रयं न जानन्ति रीतीनां शतमेव च।

पुराणार्थं वदन्यातिनरकं नात्र संशयः’।।

भाषासु त्रिविधास्तत्र मयैव सम्प्रदर्शिताः।

एवं भाषा , शैली अनेकधा भिद्यते। दर्शनभाषा , समाधिभाषा, गुह्यभाषाणां त्रयाणां च योजनया पुनस्तेषां आवापोद्वापकरणेन एकाशीतिधा विभिद्यते। यथादृष्टस्य कथनं दर्शनम्।

यथावस्तुकथनस्समाधिः। निगूढतया कथनं गुह्यम्। चलच्चित्रक्षेत्रे यथाद्य कथासङ्कलनं पश्यामः
तादृशं कथायोजनं भारते च दृश्यते।

४. नामानि बहूनि श्रूयन्त इति। इति एकस्यैव ग्रन्थस्य कालक्रमेण अनुभूयते।
उपकथाः , उपदेशाकालान्तरे भारतोक्तश्लोकैरेव ज्ञायते।

‘अष्टौश्लोकसहस्राणि अष्टौश्लोकशतानि च।
अहंवेद्मि शुकोवेत्ति सञ्जयो वेत्ति वा न वा’(आदि.१.११७)
‘इदं श्लोकसहस्रन्तु श्लोकानां पुण्यकर्मणाम्।
उपाख्यानैः सहज्ञेयं श्राव्यं भारतमुत्तमम् ’
चतुर्विंशतिसाहस्रीं चक्रे भारतसम्हिताम्।
उपाख्यानैर्विना तावत्भारतं प्रोच्यते बुधः॥

जयः भारतं महाभारतमिति कथायाः उद्गमने तिस्रः श्रेणयः वर्तन्त इति विवदन्ते। तन्न साधु।

तच्छलोककूटमद्यापि ग्रथितं सुदृढं मुने।
भेत्तुं न शक्यतेऽर्थस्य गूढत्वात्प्रश्रितस्य च॥

इति कूटश्लोकानां सङ्ख्याविवृता । नाष्टौ श्लोकसहस्राणि भारतस्य मूलग्रन्थः। चतुर्विंशतिसाहस्रं
पाण्डवचरित्र कथनम्। तदेवोक्तं किल, सोपाख्यानं सोपदेशं भारताख्यानमेव समग्रं भवति। पुराणेषु
नानाविधोपासकानां राद्धन्तस्यानुवादः । अतः ब्रह्मरुद्रस्कन्दादीनां पारम्यं दृश्यते, न तत्कर्त्रभिमतम्।
भारते तादृशी संकीर्णता न दृश्यते। तन्नारायणपारम्यं जोष्यते व्यासेन। एकदेववादमेव व्यासोपि
मन्यते। सर्वनामसमन्वयमपि सूत्रैरेव प्रतिपादितम्। सर्वान्तर्यामित्वेन सर्वदेवतासु सर्वभूतेषु एको
गूढः देवः उपास्यते।

❖ अनन्वयिनः , अपशब्दयुताः , धर्मविरुद्धाः , अर्वाचीनघटनायुक्ताः असम्बद्धाः श्लोकाः कथं
कर्तुः विश्वासं जनयति ? अद्य उपलभ्यमानं ग्रन्थनिचयं सर्वात्मना प्रमाणमिति न मन्तव्यम्।

क्वचित्ग्रन्थान्प्रक्षिपन्ति क्वचिदन्तरितानपि।
कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासं प्रमादात्क्वचिदन्यथा ‘ ॥
अनुत्सन्ना अपिग्रन्था व्याकुला इति सर्वशः।
उत्सन्नाः प्रायशः सर्वे कोट्यंशोऽपि न वर्तते॥ (म.भा.ता.नि.२.३)

एवं व्याससाहित्यं श्रेष्ठमिति न चक्षुषी निमील्य अङ्गीकरणीयम्। परं चर्चा , वादः , निकषणं ,
तत्वबोधायावश्यं भाव्यम्। नतत्र दुराग्रहः प्रवेष्टव्यः।
‘ पुराणमित्येव न साधुसर्वम्। न चापिकाव्यं न वमित्यवद्यं ’। इति काळिदासवचनं सर्वदेशग्राहि,
सर्वजनग्राहि च।

भारतस्य ऐतिहासिकत्वम् उपनिषत्स्वपि श्रूयते। इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदं ,
पित्र्यं , शशिनं , दैवं , निधिम् ' (छा.७.१.२)

सर्वेषु वेदेषु तथेतिहासे इति पैङ्गिश्रुतिवचनमत्त्वदीपाचार्यः त्रिविक्रमपण्डिताचार्यः
स्वकीयेग्रन्थे उद्धधार। इतिहासपुराणेषु केषाञ्चनमन्त्राणां यथावदनुवादः दृश्यते। उपनिषदां
वाक्यानि क्वचित्पदव्यत्यासेन भारतेपठ्यते। भारतेस्वेतिहासबोधनपरः श्लोकाः वर्तन्ते।

तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम्।

इतिहासमिदंचक्रे पुण्यं सत्यवतीसुतः॥ आदि. १.३८

शास्त्रेषु भारतं सारः

नवनीतं यथा दध्नः द्विपदां ब्राह्मणो यथा।

आरण्यकं च वेदेभ्यो ओषधीभ्योऽमृतं यथा॥

हृदानाम् उदधिः श्रेष्ठः गौर्वरिष्ठा चतुष्पदात्।

यथैतानीतिहासानां तथा भारतमुच्यते॥

यद्वाक्यं चिन्तनसरणिं जनयति तदुद्धृतमिति सूरिभिः उररीकृतम्। भारतं तु
चिन्तनसहस्रबीजम्। धर्मशास्त्रम् , कामशास्त्रम् , मोक्षशास्त्रम् , साङ्ख्यम् , आरोग्यम् ,
वेदार्थविवरणम् , राजनीतिः , लोकनीतिः , मनश्शास्त्रम् इत्यादिशास्त्रसमूहः एकस्मिन्नेव स्पष्टं
दरीदृश्यते चेत्, तन्महाभारतम् । श्रुतिसागरं मनोमन्दरेण मथिते महाभारतचन्द्रमाः उदेति ।
तेनैव समस्तजगत्प्रकाशमाप्नोति ।

भारतं भानुमान्विष्णुः यदिस्युरमीत्रयः।

ततोऽज्ञानतमोऽन्धस्य काऽवस्था जगतो भवेत् ॥पद्म . सृ१.४२

मतिमन्थानमाविध्य येनासौ श्रुतिसागरात्।

प्रकाशो जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः ॥

महाभारतं श्रेष्ठमिति समेषां मुनीनां पुराणानां शास्त्राणां च ऐकण्ठ्यमनुभवाम।
भारतस्य सर्वशास्त्रोत्तमत्वं प्रतिपादयन्त्येतानि वचांसि। ' महत्वात्भारवत्वाच्च
महाभारतमुच्यते। निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापै प्रमुच्यते । ब्रह्मादयः देवाः ऋषयः च मिलित्वा
तुलायामेकस्मिन्पार्श्वे सषडङ्गाः चत्वारः वेदाः, धर्मशास्त्राणि , स्थापितम्। अन्यस्मिन्पार्श्वे
महाभारतम् आरोपितम्। तदाभारतं सर्वेभ्यः अत्यरिच्यत।

उपसंहारः

महाभारतं वृक्षत्वेन परिकल्प्य सर्वेषां पर्वणां प्रामुख्यं सुष्टु वित्रियते । महाद्रुमः सकलविधजीवराशेः
आवासस्थानम् । भूमेः दृढतां निष्पादयति । छायां च यच्छति । धराशायी भवति चेदपि इध्मरूपेण
उपकाराय भवति । अयं भारतवृक्षोऽपि तथैव । सवकविजनानां कथावस्तु ददाति । दुःखितानां

सान्त्वनमत्र भवति । उपाख्यानानां सूक्तीनां रत्नाकरः । परन्तु अयमत्र विशेषः । नैष वृक्षः म्रियते ।
नहि दृष्टान्ते सर्वसाम्यम् खलु । बीजानि , मूलं , स्कन्धाः , फलपुष्परसाः सार्थक्यं भजन्ते ।

सम्स्कृतसाहित्ये महती कृतिरियं शतसहस्रिका , जयः । अस्य ग्रन्थस्य न्यूनातिन्यूनं दशार्थाः विद्यन्ते
इति ऋषिभिः जोघुष्यते । विनूतना शैली अत्र आदृता । सर्वशास्त्रनिर्णायकभूतस्य सम्स्कृतेः
आश्रयभूतस्य महाभारतस्य व्याख्याप्रवाहः निरन्तरः । किमन्यत्? अनुभवैकवेद्यमिमं ग्रन्थं सेवताम् ।

Bibliography

१. भगवद्वेदव्यासविरचितम् महाभारतम्।
२. श्रीमदानन्दतीर्थविरचितं महाभारततात्पर्यनिर्णयः
३. डा. बन्नञ्जे गोविन्दाचार्यविरचितं व्याख्यानम्
४. स्कान्दपुराणम्
५. पद्मपुराणम्